

Шуть М.М.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ПОШУКИ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕСУРСНОГО СТАНУ ТА
АДАПТАЦІЙНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ГРОМАДЯН (СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ «В ОБИЙМАХ СОНЦЯ»)
THE SEARCH FOR WAYS TO OPTIMIZE THE RESOURCE STATE
AND ADAPTATION POTENTIAL OF CITIZENS (SOCIAL-
PSYCHOLOGICAL PROJECT «IN THE ARMS OF THE SUN»)**

The problem of optimizing the resource state and adaptation potential of people is a necessity of a modern anxious society. Our creed is based on the psychological theory of humanism, on the positions of the psychology of optimism, well-being, the theory of «flow» and others. Our solution to this issue is the creation of an innovative socio-psychological project «In the arms of the sun» for Ukrainian refugees in Hamburg (Germany).

Keywords: *resource, resource state, adaptation potential, optimization, project*

Актуальність. На сьогодні через воєнні події в Україні понад 14 мільйонів українців обрали вибір покинути свої домівки і місця звичного перебування, аби врятувати своє життя, себе, дітей й уникнути жорстокості та можливого посттравматичного синдрому. Слово біженець або переселенець нині стосується кожного третього українця. Тільки за офіційними даними МВС Німеччини на сьогодні у цій країні перебуває 1.1 мільйонів біженців з України (більше двох третин із них – жінки та діти).

Практики свідчать, що під час військового стану дорослі та діти відчують стійку тривогу, низький поріг дратівливості; відчуття спустошення, безсиля; фізичний дискомфорт (сонливість, в'ялість, біль у тілі); втрату інтересу до будь-чого сьогодні, віри у власні сили та в оптимістичне майбуття, відсутність сил спілкуватися тощо. З іншого боку, перебування в інших країнах вимагає прояву високих адаптаційних потенціалів. В цілому, є очевидним надто низький рівень ресурсного стану людей та бажання жити.

У той же час, ці люди можуть і повинні мріяти сьогодні, будувати плани, визначати власну ближню і далеку перспективу. Це означає: мати нову точку відліку «тут і зараз», сміливо, з надією дивитися в майбуття, фокусуючи свідомість на тому, що вдалося зберегти з минулого, що можна зробити сьогодні суттєвого для майбутнього.

Дана проблема уявляється нам системними терезами, де шальками з одного боку є людина та її ресурсний стан, а шальками з іншого боку – її адаптаційні потенції, здатність до перетворювальної діяльності в нових умовах життя. Ось чому проблема відновлення почуття психологічного

балансу людини, підвищення її стресостійкості, оптимізації ресурсних та інноваційних потенцій людини, а в цілому, її психічного і психологічного здоров'я, бачиться нам сталим запитом суспільства, і є нашим пріоритетом (на основі постулатів гуманістичної психології, теорії «поток», позицій психології оптимізму, психологічного благополуччя та інших). Аби рекультивувати в людях інтерес до життя і бажання жити, творити і втілювати життєві задуми та нині самореалізуватися в соціумі.

Пошук форми відповідей на озвучені запити зосередив нас на виборі і конкретизації низки термінологічних позицій.

Ресурс (від франц. *ressource* – допоміжний засіб) – це потенціал, що забезпечує психологічну та цільову діяльність людини, сама діяльність та загальна спрямованість особи на своє відновлення.

Говорячи про ресурсний стан, мають на увазі, що людина сповнена перетворювальної енергії життя, бажання і мотивації, фізичних і моральних сил для задоволення своїх плінних завдань і справ, прагнень та ідей щодо досягнення власних цілей. Людина «в ресурсі» в емоційному плані випромінює позитивну енергію, зацікавленість, є оптимістично орієнтованою в майбутнє, готовою вершити найскладніші справи, не помічаючи перешкод, заряджаючи переконливою силою життя себе і всіх оточуючих.

Суть ресурсного стану можна визначити як сукупний прояв фізичних, психологічних, емоційних і духовних енергопотоків і сил для вирішення життєвих проблем та реалізації задуманих планів. Це гармонія і спокій, відчуття внутрішнього балансу і рівноваженість, смислова наповненість і впевненість «здолати перешкоди». Подібний стан часто асоціюють з благополуччям та абсолютним щастям. Протилежні показники ресурсного стану людини позначають символом «я не в ресурсі».

Розумним є розподіл усіх видів ресурсів людини на групи-дуали:

А) Зовнішні (ті, що є в оточенні людини, чим вона може розпоряджатися (нерухомість, гроші, місце проживання, робота, друзі) і Матеріальні (реальні, яких можна торкнутися: ноутбук, телефон, речі, інструменти, книги тощо);

Б) Внутрішні (здоров'я, властиві людині навички, знання, таланти, спогади, враження, стосунки тощо) та Духовні (неоглядні цінності, такі як природа, мистецтво, релігія, сім'я, знання, дозвілля, хобі).

З огляду на часовий вимір ресурси людини можуть бути актуальними (ті, що є тут і зараз) та потенційними (взагалі доступні, але дещо неактуальні).

Психологічні опори людини дозволяють їй забезпечувати свої основні життєві потреби: виживання; комфорт; безпека; залучення до соціуму; повага з боку соціуму тощо.

Ресурсність людини зазвичай оцінюють за показниками:

- фізичний: здоров'я, якісний сон та їжа, зручний одяг і взуття, фізичні задоволення (ванна, масаж, секс і т.д.), приємне оточення;
- психічний: стійкий внутрішній стан, відсутність психологічних травм і незавершених гештальтів тощо;
- енергетичний: дотримання особистих меж, розподіл подій і дій на ті, що наповнюють і ті, що забирають енергію, баланс «віддавати-брати» у взаєминах людей;
- духовний: усвідомлення цінності свого «Я», своїх думок, заняття улюбленою справою, розуміння її важливості для самого себе.

Ресурсність людини забезпечує основу її здоров'я як загалом (як категорії комплексної), так і психологічного – зокрема. Складниками здоров'я людини науковцями визнаються:

- Фізичний (визначає можливості фізичного (тілесного) стану людини);
- Психічний (забезпечує повноцінний розвиток і синергетичну роботу всіх психічних функцій, що характеризуються відсутністю хворобливих психічних проявів, позитивним емоційним фоном настрою, а також адекватністю регулятивної поведінки і діяльності умовам та ситуаціям навколишньої дійсності);
- Психологічний (забезпечує збалансованість емоційних, інтелектуальних, діяльнісних, рефлексійних проявів особистості, її здібності змінювати спосіб поведінки у мінливих життєвих обставинах та ситуаціях задля виконання обраної життєвої задачі). Від рівня психологічного здоров'я особи залежить, чи матиме вона стан душевного благополуччя, чи буде вона фізично здоровою, працездатною, життєтворчою, успішною у взаєминах, здатною до високого рівня розвитку рефлексії, чи ні.
- Соціальний (зумовлює ефективну взаємодію людини із групами та представниками соціального середовища у відповідності до встановлених суспільством соціальних норм, правил, законів).

При цьому людина може проявляти або асимілятивний стиль (наміри пристосуватися до зовнішніх обставин на збитки власним бажанням, запитам і можливостям), або акомодативний стиль поведінки (намір підкорити все навкруги своїм потребам). Неконструктивність першої позиції полягає у ригідності, у спробах людини відповідати бажанням решти. Неконструктивність другої позиції виявляється у відсутності гнучкості поведінкових стереотипів, недостатньої критичності, перевазі екстеріального локусу контролю тощо.

Якщо людина має збалансований ресурсний стан, вона уможливує свої адаптаційні спроможності. Адаптаційний потенціал особи – це сукупність усіх функцій конкретного організму, що протистоять змінам середовища, а також рівень пристосованості особи до цих змінних умов середовища та нових соціальних реалій. Адаптаційний потенціал особи уможливується пластичністю гомеостатичних регуляторів.

Проблеми адаптації та адаптаційного потенціалу торкався видатний науковець минулого – Чарльз Дарвін. Йому належить беззаперечний тезис про те, що у середовищній боротьбі виживають не стільки найсильніші чи найрозумніші істоти, скільки найбільш адаптовані до цього середовища.

У короткотерміновій адаптації до змін у середовищі (маятникові рухи між напругою і розслабленням, між новим і відомим, між конфліктом і його вирішенням), людині важливо вберегти власне стабільне «Я» та зв'язки його із власними цінностями.

Передумовами індивідуальної адаптивності людини та підсилення її психологічної здібності пристосовуватися у науці вважаються вдатності бути відкритим до нових можливостей та ситуацій; до різних точок зору, думок та ідей; до реакції власного «Его» до нових невідомих одиниць (в першу чергу, неприємних, деструктивних)

Ендрю Мартін у праці «Адаптивність та навчання» (2012) підкреслив, що адаптаційний потенціал характеризується новаторськими і творчими рішеннями, і є найважливішою якістю підчас праці зі змінами та невизначеністю, як для особистісного благополуччя окремої людини, так і для її конкурентної переваги перед іншими. Важливою рисою адаптивності людини є її спроможність передбачати зміни в оточуючому середовищі, що значно підвищить її шанси адаптивно діяти, рухаючись до власної мети.

Отже, є очевидним, що оптимізований ресурсний стан та адаптаційний потенціал особистості виступає умовою адекватного виконання людиною своїх вікових, соціальних та культурних ролей задля забезпечення її безперервного оптимального розвитку в генезисі життя.

Люди, що у воєнні часи зазнали травмуючих впливів і зазнали певного психологічного враження, на жаль, тримають у собі надто багато очевидних чи підсвідомих речей, які суттєво чи повністю вичерпують енергію цих людей. Зазвичай, найвизначніші втрати енергії людина відчуває через інтенсивне переживання негативно орієнтованих емоцій та почуттів (у звичних і нових конфігураціях). Саме такі спричиняють основу психологічної захворюваності людей. Перелічимо найочевидніші тригери.

Тривога, тривожність, відчуття невизначеності, очікування негативних подій. Тривожну людину видає низька концентрація, висока рухливість, емоційна скутість.

Роздратованість. Певні заперечення на фізичному, психічному та емоційному рівнях, що відволікають особу від свідомого мислення, осмислення; невдоволення перебігом подій, якостями. Такий накопичений дискомфорт може призвести до пікових емоцій (розчарування, гнів).

Розпач, безпорадність: витрата енергії на почуття, що виникають під час спілкування з безвихідними ситуаціями (на думку особи), непереборними обставинами, незрозумілими людьми.

Образ. Людина, порівнюючи себе з іншими, доходить висновку, що вона гідна значно більшого, тому заздалегідь злиться на когось, впевнена заздалегідь, що не отримає бажаної підтримки.

Гнів – адресна агресія на конкретну зовнішню загрозу.

Практичне вирішення проблеми. Відповіддю на вище описані й озвучені виклики є створення нашого інноваційного соціально-психологічного проекту «В обіймах Сонця» («In the arms of the Sun»). Проект покликаний сприяти оптимізації ресурсного стану, психічного здоров'я та адаптаційного потенціалу клієнтів.

Учасники проекту: діти, батьки та члени сімей біженців з України та громадяни Німеччини, які мають певні психологічні втрати та адаптаційні труднощі. Такий підхід значно розширив поле технологічних і корекційних можливостей та збільшив кількість ситуативної новизни під час вправ та ігор. А, з іншого боку, зблизив культури представників двох народів, згладив ментальні відмінності, посприяв взаємоприйняттю, толерантності, терпимості. В цілому ж, ми очікували, що процеси оптимізації ресурсного стану та адаптаційних потенціалів клієнтів стануть більш конструктивними, ефективними, привабливими, ціннісними.

Мета Проекту: сприяння процесу оптимізації ресурсного стану та психічного здоров'я громадян України (біженців) та Німеччини для їх подальшої успішної самореалізації в соціумі та набуття стану психологічного благополуччя і життєвого оптимізму.

Завдання Проекту:

1. Оптимізація соціально-психологічної захищеності учасників проекту, їх ресурсного стану та рівня їх благополуччя.
2. Психолого-педагогічна підтримка та супровід учасників проекту.
3. Підвищення стану психічного здоров'я учасників проекту.
4. Виявлення групи ризику ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) серед учасників проекту для надання корекційної (індивідуально-групової) допомоги.
5. Оптимізація внутрішніх ресурсів учасників проекту, розвиток їх інтересів, схильностей, здібностей.
6. Удосконалення моральних якостей та духовної культури учасників проекту, засобами розвитку їх творчих здібностей, ціннісних і смислотворчих орієнтацій.

Умови реалізації. Проект розроблений для реалізації в програмних заходах Kinderkrankerhaus (d. Valter Joachim) і доцільних майданчиках міста (Гамбург). Плановий Термін реалізації Проекту: 15.07.2022 – 01.08.2023

Зміст Проекту.

Запозичення символу «сонця» в назві проекту єднає теми наших народів, уособлює психологічну трансформацію особистості (шлях героя), і має енерготерапевтичний ефект, як метафора сонячного життєдайного тепла і світла, здатного відродити життя при будь-яких несприятливих умовах.

Проект реалізовувався у трьох напрямках:

- соціально-педагогічному (А);
- психолого-корекційному (Б);
- психолого-терапевтичному (В).

Заходи напрямку «А» були орієнтовані на поліпшення емоційного фону клієнтів, на оптимізацію їх соціально-значущих ціннісних орієнтацій, популяризацію здорового способу життя, відновлення ресурсного стану та адаптивних потенцій.

Паралельно заходам даного напрямку, відбувалася своєчасна діагностика можливих порушень психіки (тривожність, поствоєнні травми; депресії). Що дозволило уникнути хронізації процесу, розпочавши вчасно терапевтичне втручання (незабаром після отриманої травми, коли психічний розлад проявляється ще слабо).

В цілому, заходи напрямку «А» забезпечували позитивне ставлення до життя, до себе, до оточення, завдяки чому підвищувалися рівні життєвого оптимізму і життєстійкості, благополуччя і щастя.

Заходи напрямку «Б» були сконцентровані на питаннях холістичного (цілісного) ставлення людей до здоров'я взагалі, і психічного – зокрема; на реабілітаційно-корекційних впливах. Фахівці в області формування здорового способу життя справедливо відзначають, що фізична активність, правильне харчування, духовність, участь в оптимістичних заходах і розвинене почуття гумору вносять визначний внесок у одужання.

Зміст заходів даного напрямку складали методики і техніки активізації фізичної та нейрофізіологічної складових особистості, формування і розвитку навичок саморегуляції, показників соціально-педагогічної адаптації, особистісного розвитку. Заходи напрямку «Б» супроводжувала діагностика синдрому соціально-психологічної дезадаптації (психоемоційних станів, особливостей поведінки, стратегій адаптації). І, в разі необхідності, клієнтам було запропоновано необхідне психологічне консультування (індивідуальне, групове, тренінги).

В цілому ж, заходи напрямку «Б» покликані стабілізувати психічне здоров'я людини й оптимізувати індивідуальні якості її, зміцнити ціннісні та життєвосмислові опори.

Заходи напрямку «В» орієнтовані на подолання симптоматики посттравматичного стресового розладу, порушення адаптації, на відновлення механізмів адаптивного психологічного захисту. Провідними методиками тут є: гештальт-терапія, когнітивно-поведінкова терапія, теорія оптимізму, теорія «поток» та інші.

В цілому ж, заходи даного напрямку допомагали позбутися неадекватного, спотвореного сприйняття реальності і супутніх порушень і повернутися до повноцінного життя.

Заходи кожного з трьох напрямків проекту мали три лінійки: 1) для дітей; 2) для дорослих (батьків і членів сімей); 3) масові спільні (для

гармонізації сімейних взаємин, набуття життєстійкості й життєстверджуючих сил).

Девіз Проєкту («Бачу, Чую, Сприймаю, Впливаю») був доповнений жестовим супроводом (виконує функцію мотиваційного лід-ритуалу).

Проєкт підкріплений бібліотеками життєстверджуючої музики, творами художньої (казки, притчі) та образотворчої літератури (мотивуючі картини, фото природи у Всесвіті, фото архітектурних споруд).

Паралельно заходам всіх трьох напрямів постійно здійснювалася діагностика синдрому соціально-психологічної дезадаптації (психоемоційних станів, порушень адаптації, поведінки). Після чого, була можлива корекція (переведення клієнта до іншої групи) та надання необхідної психологічної допомоги (консультування, профілактика, корекція, лікування).

У числі форм програмних заходів застосовувалися: диспути, соціально-рольові ігри, тренінги, ігрові програми, соціально-психологічні експерименти, психологічні етюди, різновиди ігор, медитацій, афірмацій тощо.

При необхідності заходи групових форм доповнювалися доцільними індивідуальними формами (діалоги, консультації, діагностичні або корекційні методики)).

Тривалість кожного заходу програми: 1 – 1,5 години (виходячи з вікових і соціокультурних особливостей та принципу доцільності).

При проведенні заходу для дітей, батькам пропонувалися заходи паралельно в сусідній кімнаті. І навпаки.

У спільних заходах (діти та дорослі) учасники розташовуються сім'ями або групами.

Наведемо приклади деяких базових програмних заходів.

Напрямок А. «Ігри радості і щастя» (для дітей і підлітків). Матеріали циклу оптимістичних занять «Школи сонця» і «Промінчики радості» навчали «бути сонцем», демонстрували «сонцедайність» дітей, їх «теплоохоронні» властивості тощо. Це сприяло оптимізації ресурсного стану учасників, акцентування впевненості в своїх силах, здібностей бути відкритим, активним.

Іншими вправами-іграми з наведених циклів були ігри «Сонячне дихання» (квадратне); «Сім Кольорів Добра» (за аналогією семи різнокольорових промінців Райдуги); «Вінок Добра» (конструктор рук); «Школа Кола» (школа актуальної поведінки) тощо.

Суттєвим доповненням сюжетів занять даних циклів було створення індивідуальних «Альбомів Радості і Щастя» (АРС) та «Альбомів Особистісного оптимізму» (АОО), куди вносились сюжетні картинки, фото, роздруковки з Інтернету тощо.

Цикл занять для дорослих напрямку Б називалися «Чудово!». Зміст циклу складався з експрес-курсів «Еко-дихання» (ЕКОД), «Оптимальна

Психічна саморегуляція» (ОПС). Тут відбувалася корекція навичок управління стресом за поствоєнної тривожності, на роботі, навчанні, з важкими взаєминами в колективі, з хвилюванням і страхом перед важливими подіями, з апатією, складністю зробити перший крок, прокрастинацією.

Особливою цікавістю були заняття «Тренінги оптимізації ресурсного стану» (ТОРС), «Зарядись!», «Метелик», «Повернення опори» (ПОНеваляшка), «Тренінги холістичного здоров'я». Кожне заняття включало низку нейропсихологічних ігор-вправ з поступовим підвищенням складності.

Цикл занять для дітей і дорослих напряму В «Живи!» містив комплекс заходів з подолання хворобливих психічних явищ (фобій, неврозів) і порушень адаптації (заняття «Антидот», «Психологія оптимізму і життєстійкості»).

Окремими цікавими програмами були «Моя життєва стратегія» та «Проектування настільних ігор».

Висновки. Отже, роблячи теоретичні та практичні підсумки нашої доповіді, ми підкреслюємо значущість і запитаність даної теми. Проблема відновлення почуття психологічного балансу людини, підвищення її стресостійкості, оптимізації ресурсних та інноваційних потенцій людини є дійсно актуальною і потребує нових пошуків науковців і практиків.

Практика показала, що цілеспрямований вплив щодо оптимізації ресурсного стану людини дозволяє людині занурюватися у стан «тут і зараз», у сьогоднішній день, позбувшись психологічних тягарів минулого. Через нові відчуття у власному тілі, через нові адаптаційні відкриття у власному тілі та свідомості відбувалася орієнтація клієнтів на нові смислові орієнтири в оточуючому світі.

Рекультивація в людях інтересу до життя, до бажання жити, творити і втілювати власні життєві задуми, і, в цілому, самореалізуватися в соціумі можливі і бажані на основі положень гуманістичної психології, теорії «поток», позицій психології оптимізму, психологічного благополуччя.

Оптимізація ресурсного стану людини та адаптаційних потенціалів особистості здатні стати живильним середовищем для переосмисленої перетворювальної діяльності людини в нових умовах життя.